

Etnomicología desde el norte latinoamericano

Amaranta Ramírez-Terrazo¹, Felipe Ruan-Soto², Adriana Montoya-Esquivel³, Nelson Chaves Elizondo⁴ y Carlos Rojas⁵

¹ Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

² Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 29039, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

³ Laboratorio de Biodiversidad, Centro de Investigaciones en Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala, México.

⁴ Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica, San Ramón de Alajuela, 20201, Costa Rica.

⁵ Instituto de Investigaciones en Ingeniería, Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, 11501, Costa Rica.

E-mail: amaranta.ramirez.terrazo@ciencias.unam.mx

Received: 28 May 2025

Accepted for publication: 4 June 2025

Published: 5 June 2025

Editor: Nataly Gómez-Montoya

Abstract: Compartir conocimientos y experiencias es un aspecto fundamental de las etnociencias. En esta nota presentamos brevemente las temáticas y personas involucradas en el simposio sobre etnomicología celebrado durante el mes de mayo de 2025 en La Antigua, Guatemala. Si bien es cierto que la mayor parte de las contribuciones tuvieron su origen en el norte de Latinoamérica, muchas de las temáticas y enfoques se comparten con el resto de la región. Se destaca la importancia de continuar celebrando espacios académicos como estos.

Keywords: congreso, cultura, diálogo, educación, hongos, reunión, simposio.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Entre el 5 y el 9 de mayo del 2025 se celebró el VIII Congreso Latinoamericano de Etnobiología y el III Simposio Regional de Etnobiología en la ciudad de La Antigua, Guatemala (Fig. 1). Este congreso, organizado por la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología y el Comité Local de la Comunidad Etnobiológica Guatemalteca, reunió a una variedad de personas interesadas en las diferentes temáticas del espectro formado por la relación entre *los grupos humanos, los seres no-humanos, y las entidades más que humanas*, parafraseando la definición conceptual dada por la misma sociedad (<https://etnobiologiasolae.org>).

El evento estuvo matizado por excelentes conferencias de diferentes autoridades latinoamericanas en temáticas diversas de orden etnobiológico y por una serie de simposios subtemáticos dentro de los cuales queremos rescatar uno de ellos. Por iniciativa de varias personas etnomicólogas de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, se organizó un simposio para la promoción y discusión de diferentes investigaciones o estados del arte de la etnomicología latinoamericana.

Las voces imperantes de este último evento fueron aquellas del norte latinoamericano, principalmente de México y algunos países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Costa Rica, quienes aportaron, a partir de sus experiencias, el avance de los estudios realizados sobre diferentes

temáticas relativas a la relación entre la cultura y los hongos, en cada uno de los países de origen, lo que se enriqueció con diferentes discusiones. En este contexto, la participación de investigadoras de Brasil, de forma asincrónica y virtual, fue igualmente valiosa en función de la regionalidad con la que se planificó todo el evento.

Consideramos que tanto el curso precongreso de etnomicología, el congreso y el simposio llevados a cabo fueron altamente valiosos para continuar movilizandolos esfuerzos de trabajo etnomicológico latinoamericano. Desde el punto de vista formativo, estos espacios de diálogo son necesarios para impulsar y contribuir en la visión académica de las personas interesadas en el desarrollo de esta disciplina, independientemente de sus años de experiencia en investigación o trabajo de campo. Del mismo modo, el desarrollo de métodos y la discusión de experiencias fortalecen esta área del conocimiento.

Figura 1. La bella ciudad de La Antigua, Guatemala (izquierda) sirvió como escenario para el VIII Congreso Latinoamericano de Etnobiología, donde se compartió con ponentes de diferentes países latinoamericanos (derecha, arriba) y se proyectó el aporte del rescate cultural (derecha, abajo) promovido por la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología.

Simposio de etnomicología latinoamericana: avances y perspectivas en el aprovechamiento de los hongos

Por cuatro días consecutivos, las personas asistentes al simposio de etnomicología escuchamos más de veinte ponencias individuales que trataron diversas temáticas sobre el estado de la investigación regional (Fig. 2). Estas ponencias giraron alrededor de aspectos tales como los conocimientos tradicionales y la importancia cultural de los hongos, el estado del conocimiento etnomicológico, la gastronomía de hongos, la prevención de los micetismos, el manejo de los hongos y el micoturismo, entre otros.

Durante el primer día, Joshua Bautista Gonzáles nos introdujo al tema de la etnoliquenología a partir de su trabajo con comunidades mexicanas, organismos a los que no se les había prestado mucha atención en los estudios etnomicológicos. Regina Loza Cárdenas presentó su propuesta de micoalfabetización en centros escolares mexicanos a través de herramientas participativas. Douglas Martínez Ventura y Carlos Rojas Alvarado presentaron sus observaciones sobre el estado de la etnomicología en El Salvador y Costa Rica, respectivamente. Amaranta Ramírez Terrazo participó con una charla dedicada a los micetismos y su impacto en la salud pública mexicana y Adriana Montoya nos habló de la importancia cultural de los hongos silvestres en el centro de México. Finalmente, se compartió una presentación virtual sobre comestibilidad de hongos en el sur de Brasil de Amanda Prado-Elias.

Figura 2. Imágenes del simposio sobre etnomicología llevado a cabo en Guatemala, donde se observa la dinámica de las conversaciones sobre los diferentes tópicos, en este caso, moderadas por Felipe Ruan Soto (arriba) tras las cuales el grupo decidió posar como colectivo para una fotografía grupal (abajo).

En la segunda sesión del simposio escuchamos diferentes trabajos etnomicológicos realizados en México y posteriormente tuvimos la oportunidad de escuchar a Felipe Ruan Soto hablar sobre el uso y manejo de hongos en tierras bajas neotropicales mesoamericanas y amazónicas. Asimismo, Jesús Daniel Moreno Esquivel compartió su estudio etnomicológico en Valladolid, Yucatán, región tropical muy poco estudiada de México y escuchamos a Onaqui Ehecatl Flores-Dávila exponer los resultados de su trabajo con comunidades nahuas en el centro de México. De forma similar, Alondra Salomé Ortega-Peña compartió información sobre hongos comestibles en comunidades de Tlaxcala, Brenda Tonantzin Castro-Ruíz expuso su trabajo en mercados de Chiapas, Rocio Delgado Arroyo habló sobre conocimiento tradicional en un municipio de Tlaxcala y Carolina Elizondo-Salas nos llevó hasta la Sierra de Zongolica en Veracruz con su trabajo sobre la evaluación de la importancia cultural de hongos comestibles.

Como parte del tercer día de reunión, de forma similar al anterior, la mayor parte de los trabajos expuestos fueron de México. Lizbeth Tercero-Martínez expuso resultados de su trabajo sobre conocimientos tradicionales en Oaxaca, Mauro Francisco Cruz Lorenzo nos habló sobre su estudio de importancia cultural en Quintana Roo, Salma Juárez Ventura participó con una charla sobre transmisión intergeneracional del conocimiento en Oaxaca y Douglas René Martínez Ventura nos volvió a presentar datos etnomicológicos de El Salvador. Este mismo día, Obserth Morales habló sobre léxico de hongos en familias lingüísticas mayas en Guatemala, Aldo Alejandro Luján Espinoza introdujo la temática del micoturismo con su trabajo en Durango y finalmente Luis Pacheco-Cobos presentó el trabajo de Luis Gerardo Flores Hernández sobre los factores sociodemográficos que afectan la importancia cultural de los hongos en Cofre de Perote.

Finalmente, durante el último día del simposio, Amaranta Ramírez Terrazo presentó el desarrollo de la investigación que derivó en la publicación del libro titulado *Diccionario gastronómico de hongos mexicanos* (Fig. 3; Linares Colmenares y Ramírez Terrazo 2025). Además, escuchamos interesantes trabajos realizados sobre la temática del micoturismo con dos exposiciones de Juan Carlos De Jesús Calderón.

En el contexto de la etnomicología del norte latinoamericano, sigue siendo claro que el punto de referencia es la academia mexicana (ver Ruan Soto et al. 2020 como ejemplo). El gradiente de importancia cultural de los hongos en mesoamérica, que pareciera disminuir hacia el sur centroamericano con base en lo documentado hasta ahora, ha afectado el desarrollo temprano de esta disciplina en las academias centroamericanas. Sin embargo, poco a poco se empiezan a desarrollar algunos trabajos en esa última región, que ojalá sea impactada positivamente por el desarrollo del congreso y simposios narrados en esta nota. Si bien no fue posible contar con exposiciones de otros países sudamericanos, cabe destacar el valioso trabajo que se desarrolla actualmente en Colombia, Argentina, Ecuador y Chile.

Desde el punto de vista académico, un mensaje claro del simposio de etnomicología de Guatemala es que la integración más cercana entre Biología y Antropología es necesaria para abordar las diferentes temáticas con mayor robustez teórica. Este panorama es complejo en algunas academias latinoamericanas, que por su estructura disciplinaria discreta (por ejemplo, estableciendo los límites disciplinarios muy claramente) todavía carecen de un alto grado de inter, multi y transdiscipliniedad en su práctica educativa, de investigación y de extensionismo. Sin embargo, desde el punto de vista del aporte que la academia puede ofrecer a una región latinoamericana llena de diversidades, es un cambio paradigmático más que lógico en el mundo moderno y en la región en cuestión.

Figura 3. Imagen de la portada del Diccionario gastronómico de hongos mexicanos publicado recientemente en México. Este trabajo refleja la visión de las creadoras, todas mujeres latinoamericanas, sobre una forma de interacción con el mundo de los hongos a través de la práctica culinaria integrada con elementos históricos y culturales.

La etnomicología, como otras etnociencias, no solo aporta información valiosa para continuar con la comprensión de un fenómeno como la interacción humanidad-funga, sino que abre una miriada de posibilidades para establecer estrategias alternativas de trabajos colectivos para la solución de problemáticas sociales y ambientales. Desde este punto de vista, consideramos importante seguir realizando más simposios como el desarrollado en Guatemala, ojalá en áreas de la región latinoamericana en donde todavía se hable poco de estos temas. Desde ya se están gestando muchas ideas de integración entre las personas que asistimos al evento acá descrito y esperamos que estas ideas den fruto en un futuro cercano. Además, consideramos relevante que el impacto del trabajo etnomicológico que se desarrolla en el norte latinoamericano se mantenga, en parte gracias a eventos de interacción e intercambio de ideas como el simposio acá abordado.

Agradecimientos

Agradecemos a la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología por acceder a organizar un espacio dedicado a la etnomicología como parte del octavo congreso regional. De igual forma, extendemos nuestro agradecimiento al comité local encargado de la planificación del evento por apoyarnos con el espacio, la logística y los refrigerios que fueron parte del evento. Pero, sobre todo, agradecemos a las personas de las diferentes localidades que nos han compartido sus saberes locales alrededor de los hongos.

Referencias de interés

Linares Colmenares L, Ramírez Terrazo A. 2025. Diccionario gastronómico de hongos mexicanos. 2^a ed. Mexico: Elefanta Editorial. 373 p.

Ruan Soto F, Ramírez Terrazo A, Montoya Esquivel A, Garibay Orijel R. (Editores). 2020. Métodos en etnomicología. México: Instituto de Biología UNAM, Sociedad Mexicana de Micología y Grupo Interdisciplinario para el desarrollo de la etnomicología en México. 210 p.